

DIAGNOSES DE QUELQUES HYBRIDES DU GENRE *OPHRYS* (ORCHIDACEAE)
DU BASSIN MEDITERRANEEN OCCIDENTAL (4ème PARTIE)
par R. SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Mots clés : *Orchidaceae*, *Ophrys*, Italia, Occitania

Résumé : Nous relatons ici la suite d'observations effectuées au cours des printemps 1997 à 2000. Nous proposons 8 nouvelles combinaisons hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*).

Summary : During spring 1997/2000 a certain number of hybrids of the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*), previously noticed, have been studied again to confirmation.

Riassunto : Resoconto sulle osservazioni fatte nelle primavere del 1997 e del 2000. Proponiamo 8 nuove combinazioni riguardando gli ibridi del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*).

1 - *Ophrys x cascalesii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys araneola Reichenbach x *Ophrys passionis* Sennen

Descriptio : planta 15 cm alta; folia basalia: 6; flores: 4; sepala oblonga, viridia olivacea fusca; labellum convexum rotundum, castaneum fuscum, marginibus pilosis; macula satis parva ad basin labelli sita H-formis, cum ramusculis ad basin labelli; labelli appendix flavo viride, triangulata erecta anterius versus, distincte lacinia includum; cava stigmatica brunnea; pseudooculi nigri; moles polliniferae luteae. Floret: fine majo mense.

Terra typica : Gallia, Aveyron, La Couvertoirade, loco dicto Fontaural, alt. 785 m (UTM : EJ 26.10).

Holotypus hic designatus : 23.5.2000 in herb. MPU sub n° RS 00.602

Etymologia : ex nomine Eric CASCALES hybrida dicitur.

Icon. : fig. 1

Description : plante de 15 cm de haut; 6 feuilles basales; 4 fleurs; sépales oblongs de couleur verte; pétales de couleur vert olive foncé; labelle convexe arrondi, brun foncé, marges couvertes de poils longs; macule petite en forme de H avec des ramifications à la base du labelle; appendice vert jaunâtre, triangulaire, dirigé vers l'avant, inséré dans une échancrure nette; cavité stigmatique brune; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; floraison : fin mai

Autres Orchidées observées sur cette station : *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *Caeloglossum viride*, *Dactylorhiza incarnata*, *D. sambucina*, *D. incarnata* x *D. sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Listera ovata*, *Platanthera bifolia*, *Ophrys apifera*, *O. araneola*, *O. aymoninii*, *O. funerea*, *O. insectifera*, *O. passionis*, *O. scolopax*, *O. araneola* x *O. aymoninii*, *O. funerea* x *O. passionis*, *O. insectifera* x *O. passionis*, *O. passionis* x *O. scolopax*, *Orchis mascula*, *O. militaris*, *O. morio*, *O. purpurea*, *O. simia*, *O. ustulata*, *O. militaris* x *O. purpurea*.

2 - *Ophrys x glanensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench x *Ophrys provincialis* (H. Baumann & Künkele) Paulus

Descriptio : Planta 26 cm alta; folia basalia : 6; flores: 3; sepala oblonga, purpureo viridia; petala armeniaca, triangulata, emarginata; labellum castaneum, convexum, quadrangulatum, gibbosum, pilis satis longe cinctum brunneae, superiora parte luteolum; macula majora H-formis, castanea glabra albida cincta cum ramusculos ad basin labelli; labelli inferior pars rubra; labelli appendix flavo viride, triangulata, erecta anterius versus; pseudooculi nigri; moles polliniferae luteae. Floret : principio majo mense.

Terra typica : Gallia, Bouches-du-Rhône, St-Rémy-de-Provence, Portagneu, alt. 110 m (UTM : FJ 54.81).

Holotypus hic designatus : 8.5.1998. In herb. MPU sub n° RS 98.502.

Etymologia : ex loco St-Rémy-de-Provence (vulgo *Glanum*), ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon. : fig. 2

Description : Plante de 26 cm de haut; 6 feuilles basales; 3 fleurs; sépales oblongs de couleur purpurine verdâtre; pétales triangulaires, élargis, de couleur rouge orangé avec la pointe vert jaunâtre; labelle convexe, quadrangulaire, brun rougeâtre, à marge distale jaunâtre, marges couvertes de poils bruns; macule grande en forme de H, entourée d'une ligne blanche, avec des ramifications à la base du labelle; gibbosités présentes; appendice vert jaunâtre, triangulaire, dirigé vers l'avant; champ basal rouge; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; floraison : début mai.

Autres Orchidées observées sur cette station : *Ophrys fuciflora*, *O. passionis*, *O. provincialis*.

3 - *Ophrys x gelana* H. Baumann & Künkele *murgetensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys incubacea Bianca x *Ophrys oxyrrhynchos celiensis* (O. & E. Danesch) Del Pretre.

Descriptio : planta 20 cm alta; folia basalia : 6; flores : 3; sepala oblonga viridia; petalia viridia rubri suffusa triangulata; labellum castaneum, convexum, trapezoideum, gibbosum, pilis satis longe cinctum brunnae, labelli inferiora parte marginibus eriguntis; macula majora H-formis, castanea, glabra, albida cincta cum ramusculos ad basin labelli; labelli inferior pars rubra; pseudooculi nigri; moles polliniferae luteae; labelli appendix flavo viride, tridentata erecta anterius versus. Floret : fine aprilis mensis.

Terra typica : Italia, Taranto, La Murgetta; Masseria Parco de la Vigna, alt. 440 m (UTM : XF 90.52)

Holotypus hic designatus : 30.4.1999. In herb. MPU. sub n° RS 99.450

Etymologia : ex loco La Murgetta, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon. : fig. 3

Description : Plante de 20 cm de haut; 6 feuilles basales; 3 fleurs; sépales oblongs de couleur verte; pétales triangulaires de couleur verte, légèrement suffusés de rouge à la base; labelle convexe trapézoïdale, brun rougeâtre, bords de la partie distale relevés, marges proximales couvertes de poils blancs; macule grande en forme de H entourée d'une large ligne blanche avec des ramifications à la base du labelle; gibbosités présentes; champ basal rouge; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; appendice vert jaunâtre, tridenté, dirigé vers l'avant; floraison : fin avril.

Autres Orchidées observées sur cette station : *Anacamptis pyramidalis*, *Ophrys apulica*, *O. bertolonii*, *O. bombyliflora*, *O. incubacea*, *O. oxyrrhynchos celiensis*, *O. tenthredinifera*, *O. apulica* x *O. oxyrrhynchos celiensis*, *Orchis italica*, *O. morio*, *O. papilionacea*, *O. tridentata*, *O. morio* x *O. papilionacea*, *Serapias lingua*, *S. parviflora*.

Le même hybride a été observé près de la Masseria Carrucola toujours dans la province de Taranto, et toujours en compagnie de Aldo INGRASSIA, le 28 avril 2000, avec *Barlia robertiana*, *Ophrys apulica*, *O. bertolonii*, *O. bertolonii-formis*, *O. bombyliflora*, *O. garganica*, *O. lutea*, *O. sicula*, *O. sphegodes*, *O. incubacea*, *O. oxyrrhynchos celiensis*, *O. parvimaculata*, *O. tarentina*, *O. tenthredinifera*, *O. bertolonii* x *O. incubacea*, *O. bertolonii* x *O. tenthredinifera*, *Orchis italica*, *O. moria*, *O. papilionacea*, *Serapias parviflora*.

4 - *Ophrys x fonsaudiensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys insectifera L. x *Ophrys passionis* Sennen

Descriptio : planta 25 cm alta; folia basalia : 6; flores : 5; sepala oblonga viridia; petala rubra longa angustissimaque; labellum convexum trilobatum, velutinum, marginibus cinabarina; macula parva violacea H-formis, cum ramusculos ad basin labelli; labelli appendix rubra triangulata; labelli

inferior pars nigra magna; pseudooculi nigri; moles polliniferæ aurantiacæ. Floret : fino majo mense.

Terra typica : Gallia, Aveyron, La Couvertoirade, loco dicto Fontaural, alt. 780 m.

Holotypus hic designatus : 23.5.2000. In herb. MPU. sub n° RS 00.601.

Etymologia : ex loco Fontaural (vulgo Fonsaudit), ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon. : fig. 4.

Description : plante de 25 cm de haut; 6 feuilles basales; 5 fleurs; sépales oblongs de couleur verte; pétales filiformes de couleur rouge; labelle convexe trilobé, noirâtre couvert de poils courts, rougeâtre sur les bords; macule petite, violacée en forme de H, avec des ramifications à la base du labelle; appendice triangulaire rougeâtre; grand champ basal noirâtre; pseudo-yeux noirs; masses polliniques oranges; floraison : fin mai.

Hybride rencontré plusieurs fois dans le passé dans la région des Grands Causses mais jamais avec autant de certitude (possibilité que l'un des parents soit *O. aymoninii*). Pour la flore orchidéenne voir plus haut.

5 - *Ophrys x campoi* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys lacaitae Lojacocono x *Ophrys oxyrhynchos* Todaro

Descriptio : planta 18 cm alta; flores 4; sepala oblonga, elongata, viridia; petala brevia triangulata, flava; labellum trapezoideum, integrum emarginatum, convexum, labelli inferiora parte albido velutina, labelli superiora parte testaceum cum marginibus antice eriguntur, labelli media parte castanea cum marginibus antice eriguntur, labelli media parte castanea cum magna macula albida, marginea cincta subcaerulea; labelli appendix magna, tridentata, erecta, distincte lacinia includum; labelli inferior pars castanea magna; pseudooculi nigri; moles polliniferæ luteæ. Floret : fine aprilis mensis.

Terra typica : Italia, Sicilia (Messina), Roccella Valdemone (UTM : VB 99.96).

Holotypus hic designatus : 28.4.1999. In herb. MPU. sub n° RS 99.480.

Etymologia : ex nomine Vito Campo (Ragusa, Sicilia) hybrida dicitur.

Icon. : fig. 5.

Description : plante de 18 cm de haut; 4 fleurs; sépales allongés, oblongs, de couleur verte; pétales triangulaires, courts, jaunâtres; labelle entier, convexe, trapézoïdal, émarginé, la partie proximale couverte de poils blancs, la partie distale jaunâtre avec les bords relevés, la partie centrale brun-rougeâtre avec une grande macule bleuâtre entourée de blanc; appendice trifide, grand, dirigé vers le haut, inséré dans une échancrure importante; grand champ basal brun-rougeâtre; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; floraison : fin avril.

La première citation et la première iconographie en littérature sont de Charles MARK (1996); la plante a été découverte lors d'un voyage effectué par les membres de la Société Française d'Orchidophilie en 1994. Cet hybride est pourtant assez commun dans le sud-est et le nord-est de la Sicile. Nous l'avons observé : le 24 avril 1995 et le 20 avril 1996 sur la pente nord du Monte Grosso, le 21 avril 1997 entre Ragusa et Chiaramonte, le 30 avril 1997 et le 28 avril 1999 en deux lieux différents près de Rocella Valdemone, le 24 avril 1999 près de Licodia ainsi que le 27 avril 1999 près du Fiume Dirillo.

Autres Orchidées observées sur cette station : *Ophrys apifera*, *O. bombyliflora*, *O. ciliata*, *O. fusca s.l.*, *O. incubacea*, *O. lacaitae*, *O. lutea*, *O. oxyrrhynchos*, *Orchis italica*, *O. laxiflora*, *O. lactea*, *O. papilionacea* var. *grandiflora*, *O. tridentata*, une très importante population hybridogène *O. longicornu* - *O. morio* (taxon très commun dans le nord-est de la Sicile) et son hybride avec *O. papilionacea* var. *grandiflora*, *Serapias lingua*, *Serapias sp.*

**6. - *Ophrys x sancticyrensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys lupercalis J. & P. Devillers-Terschuren x *Ophrys passionis* Sennen**

Descriptio : planta 17 cm alta; folia basalia : 5; flores : 6; sepala viridia marginibus implicatis antierius versus incurvatis, sepalum dorsalum supra columnam curvatum; petala cinnamomea erecta posterius versus; labellum trilobum valde convexum, nigrum pilosum cinctum, lobo mediano quam laterales latiore longioreque; macula magna violacea H-formis; labelli appendix rubra; labelli inferior pars nigra; cava stigmatica albidia rotunda sed V-formis; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret : principio aprilis mensis.

Terra typica : Gallia, Var, St-Cyr-sur-Mer, loco dicto Le Pin du Midi, alt. 60 m (UTM : GH 28.02).

Holotypus hic designatus : 16.3.1997. In herb. MPU. sub n° RS 97.302.

Etymologia : ex loco St-Cyr-sur-Mer, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon. : fig. 6

Description : Plante de 17 cm de haut; 5 feuilles basales; 6 fleurs; sépales verts à bords enroulés, incurvés vers l'avant, le dorsal en casque recouvrant le gynostème; pétales brun-orangé dressés vers l'arrière; labelle noirâtre, trilobé, fortement convexe, V basal du labelle, lobe médian plus large et long que les latéraux, muni d'une pilosité sur les bords, macule grande, violacée en forme de H entourée d'une large ligne blanche, occupant les deux-tiers du labelle à partir de sa base, appendice rougeâtre; champ basal noir; cavité stigmatique blanche, arrondie avec sillon basal en V; connectif obtus; masses polliniques jaunes; floraison début avril.

Autres Orchidées observées sur cette station : *Barlia robertiana*, *Ophrys arachnitiformis*, *O. lupercalis*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. splendida*, *O. virescens* et de nombreuses rosettes de *Serapias*.

**7 - *Ophrys x perrinii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
Ophrys passionis Sennen x *Ophrys provincialis* (H. Baumann & Künkele) Paulus**

Descriptio : planta 23 cm alta; folia basalia : 5; flores : 8; sepala viridia oblonga; petala elongata viridia; labellum inte-

grum rotundum valde convexum, atrobrunneum, pilosum; macula magna duabis lineis; labelli appendix triangulata in distincta lacinia inclusa; labelli inferior pars xerampelina; cava stigmatica nigricans cum albidis in centro; pseudooculi nigri; moles polliniferae luteae. Floret : aprili mense.

Terra typica : Gallia, Bouches-du-Rhône, Martigues, Lavera, alt. 45 m (UTM : FJ 60.35).

Holotypus hic designatus : 16.4.1998. In herb. MPU. sub n° RS 98.405

Etymologia : ex nomine Jean-François PERRIN hybrida dicitur.

Icon. : fig. 7

Description : Plante de 23 cm de haut; 5 feuilles basales; 8 fleurs; sépales oblongs de couleur verte; pétales allongés, verts; labelle entier, arrondi, fortement convexe, brun noirâtre, muni d'une pilosité courte; macule grande formée de deux lignes parallèles; appendice petit, triangulaire, inséré dans une échancrure importante; champ basal rouge foncé; cavité stigmatique noire avec un onglet blanc; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; floraison avril.

Cette localité, située au Sud-ouest de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) offre de fin février à fin mai une grande diversité d'*Ophrys* précédées de *Barlia robertiana*. Ainsi se succèdent et se côtoient : *Ophrys lupercalis*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. provincialis*, *O. splendida*, *O. fuciflora*, *O. scolopax* (?) et enfin *O. benacensis* (= *O. aurelia*). La station, une ancienne pinède (*Pinus halepensis*), occupe un espace de 150 m de long et 50 m de large. La densité et la promiscuité qui en découle nous ont déjà dans le passé permis d'admirer et de photographier de nombreux hybrides : *O. benacensis* x *O. splendida*, *O. fuciflora* x *O. passionis*, *O. fuciflora* x *O. splendida*, *O. passionis* x *O. provincialis*, *O. passionis* x *O. splendida*, *O. provincialis* x *O. splendida*.

8 - *Ophrys x herosillae* R. Soca & J. Benito Ayuso, *hyb. nat. nov.*

Ophrys passionis Sennen x *Ophrys scolopax* Cavanilles

Descriptio : planta 25 cm alta; folia basalia : 6; flores : 5; sepala oblonga, rosa violacea cum nervura viride in centro; petala elongata triangulata, basi emarginata, rosea-flammaria; labellum elongatum; mediocriter gibbosum trilobatum valde convexum, nigricans, marginibus reflexis, brevibus pilis et longiore ad basin gibbosaque, lobi laterales brevissimi conicique; macula magna O-formis, castanea, glabra, cum ramusculos ad basin labelli; labelli appendix flavo viride, triangulata, erecta antierius versus; labelli inferior pars et cava stigmatica nigri; pseudooculi nigri; moles polliniferae luteae. Floret : fine majo mense.

Terra typica : Gallia, Aveyron, La Couvertoirade, loco dicto Fontaural, alt. 780 m.

Holotypus hic designatus : 23.5.2000. In herb. MPU. sub n° RS 00.603.

Etymologia : ex nomine Carlos Henrique HERMOSILLA (Haro, La Rioja, España) hybrida dicitur.

Icon. : fig. 8.

Description : plante de 25 cm de haut; 6 feuilles basales; 5 fleurs; sépales oblongs de couleur rose violacé avec nervure centrale verte; pétales triangulaires, allongés, la base émarginée, de couleur rose orangé; labelle légèrement trilobé, allongé, fortement convexe, noirâtre, les bords réfléchis, muni d'une pilosité courte plus longue sur les gibbosités, lobes latéraux très courts et coniques; macule grande en forme de O, de couleur brun rouge, glabre, avec des ramifications à la base du labelle; appendice triangulaire, vert jaunâtre; champ basal et cavité stigmatique noirs; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaunes; floraison fin mai.

Hybride rencontré plusieurs fois dans le passé dans la région des Grands Causses : sur le plateau de Guilhaumard (Aveyron), vers St-Rome-du-Tarn (Aveyron) et les Corbières à proximité de Bugarach (Aude) ainsi qu'en Espagne. Cet hybride est assez commun et a été cité plusieurs fois par divers auteurs. Pour la flore orchidéenne, voir plus haut.

Remerciements

A Aldo INGRASSIA (Taranto), Jean-Marc LEWIN (Reynès, Pyrénées-Orientales), Jean-François PERRIN (Peypin, Bouches-du-Rhône). Un remerciement particulier à François JACQUET (Ormesson, Val-de-Marne) qui m'accompagne depuis de nombreuses années sur le terrain.

Bibliographie

- Anonyme, 1996.- Week-end orchidophile en Charente et Deux-Sèvres les 11 et 12 mai 1996.- *L'Orchidophile* 27 (124) : 230-231.
- BALAYER M., 1984.- Les Orchidées de la partie orientale des Pyrénées françaises (Thèse Univ. Perpignan), 690 + 31 p.
- BALAYER M., 1991.- Les formes hybridogènes d'orchidées en Corbières et Roussillon (3).- *L'Orchidophile* 22 (96): 82-85.
- BARTOLO G. & PULVIRENTI S., 1997.- A checklist of Sicilian orchids.- *Bocconea*, 5: 787-824.
- BENITO AYUSO J., ALEJANDRE SAENZ J.A. & ARIZALETA URARTE J.A., 1999.- Aproximacion al catalogo de las orquideas de La Rioja (España).-, *Estud. Mus. Cienc. nat. de Alava*, 14 : 19-64.
- CASTEL A. & H., DEMANGE M. & SANEGRE J., 1984.- Excursion en Corbières 12-15 mai 1983.- *L'Orchidophile*, 15 (61) : 564-565.
- GALESI R., 1999.- Descrizione di un nuovo ibrido naturale

del genere *Ophrys* (*Orcchidaceae*) e check-list degli ibridi di *Ophrys* della Sicilia.- *Journ. Eur. Orch.*, 31 (4): 911-929.

KURZE H. & O., 1992.- Orchideenfunde im französischen Pyrenäenvorland und in Nordspanien.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 24 (3): 496-512.

MARK C., 1996.- Voyage d'études de la S.F.O. en Sicile.- *L'Orchidophile*, 27 (120): 5-12.

MENOS J.-L., 1999.- Cartographie des Orchidées deml'Aveyron.- *L'Orchidophile* 30 (supplément 135): 1-46.

PERRIN J.-F. & SOCA R., 1999.- Découverte d'un nouvel hybride d'*Ophrys* en Provence.- *L'Orchidophile*, 30 (138) : 175-177.

SOCA R., 1996.- Hybrides d'*Ophrys*.- *Rhône-Alpes Orchidées*, 20 : 13-14.

SOCA R., 2000.- Hybrides d'*Ophrys*, 6ème éd., 130 pages, chez l'auteur.

SOCHE R., 1998.- Gli ibridi di *Ophrys*.- Atti del IV° Convegno Nazionale di Orchidofilia : «Orchidee spontanee della Sardegna», 18-24 maggio 1998. Terme di Sardara/San Gavino, Monreale : 41-42.

SPAGNOLI G., 1998.- Il G.I.R.O.S. in Sicilia : resoconto di una spedizione.- *GIROS Notizie*, 9/10 : 19-23.

Romieg SOCA

7 route des Cévennes

34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES